

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сайдаматова Дилдора Кахрамоновна

Учитель русского языка и литературы, школа № 283,

Учтепинский район, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599893>

Аннотация: Методика обучения русскому языку начинается с обучения языку учащихся начальных классов. Первый метод обучения русскому языку – это отработка техники. Психолого-педагогические закономерности процесса обучения подобны потребностям общества. В начале этих потребностей находятся средства коммуникации. Средства коммуникации определяют способы обучения студентов русскому языку в соответствии с их языковыми особенностями. Методика обучения русскому языку состоит из литературных частей языковых навыков учащихся, понятий грамматики, изменения языковой системы во времени (ассимиляции) и других частей науки о языке. Методология; педагогика, психология и философия на стыке дисциплин. Эти дисциплины имеют общий интерес.

Ключевые слова: преподавание, обучение, язык, методология.

Язык является одним из самых интересных инструментов общения в руках людей. Чтобы хорошо использовать язык, необходимо изучить языковые особенности и детали (Егорова, 2008). Методика разработана для изучения языковой концепции и аналитических способностей учащихся. Методология предназначена для проверки языковых и аналитических навыков учащихся. (Львов, 2007). Лингвистический анализ гарантирует соблюдение различий между уровнями языков (Galay, 2012). Методология также воздействует на уровень знаний и навыков учащихся. Метод находит причины успехов и ошибок ученика. В методике преподавания есть 4 основных правила. Первое — «почему», второе — «чему учить», третье — «как учить», четвертое — «почему бы не использовать другой способ».

Методология, педагогика и философия относятся к общественным наукам. Эти науки исследуют направление человека. Методология и эти две науки исследуют языковые основы, цели и задачи обучения языку. Методология русского языка работает с методологией философии, психологии, педагогики и лингвистики. Это очень хорошо определено в книге Бабайцевана «Русская жалость». Наука о языке работает непосредственно с другими отраслями науки.

Методология и философия напрямую связаны. Язык и наука о мышлении напрямую связаны. Общество и отдельные науки напрямую связаны между собой. Эти результаты помогают улучшить методологию (Барабанова, 2014). Согласно другому представлению, методика обучения русскому языку включает в себя языковые навыки учащихся, грамматику, усвоение и русскую литературу (Литневская, 2006). Языковая методология; дисциплина на стыке других дисциплин, а именно педагогики, психологии и философии. Эти дисциплины представляют общий интерес (Барабанова, 2014).

В 1844 году Буслаев написал свой знаменитый труд «Об обучении русскому языку». В данной работе впервые в истории отечественной педагогики используется система методологии (Барабанова, 2014). Буслаев говорит, что «необходимо различать метод обучения и метод обучения». Буслаева изучают, прежде всего, умение учащихся правильно использовать информацию в собственной речи. Буслаев составил группы как «знания и умения, поучения и упражнения». Во-вторых, Буслаев говорит, что обучаемость обучающихся – это роль изучения языка.

Он делит его на две формы обучения: ученик находит истину с помощью учителя (эвристический метод) или усваиваются текущие знания о языке (догматический метод). Обычно из этих стилей обучения предпочтение отдается первому методу. Развитию методики преподавания способствовали книга Алферована «Родная жалость в средней школе, Опыт метод», изданная в 1911 г., и учебники «Русского языка», написанные Щербой в 1952 г. В этих книгах описываются языковые системы, которые необходимо развивать посредством говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, он основывает свою методологическую систему. Щерба считает, что лучшим методом обучения русскому языку является чтение грамматики, чтение литературных примеров и выполнение систематических упражнений. Всю свою жизнь Щерба работал над повышением качества советских вузов, подготовкой учебников русского и иностранных языков, составлением школьных программ. Работа Щербы и его учеников явилась большой работой по подготовке словарей русского языка (Ларин, 1977).

Метод исследования, является важным компонентом общей методологической - лучевой системы - способа взаимодействия учителя и учащихся, это совокупность приемов их совместной деятельности. В теории и практике обучения русскому языку не существует единой классификации по меньшему шансу обучения. Некоторые ученые

используют дидактическую классификацию, в основе которой лежат особенности познавательной деятельности учащихся. Лернер выделяет пять методов: объяснительный, содержательно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемной декомпозиции, метод частичного поиска (эвристический) и исследовательский. Лернер выделяет пять методов: объяснительный, содержательно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемной декомпозиции, метод частичного поиска (эвристический) и исследовательский. В классификации методов обучения ставятся, во-первых, источники знаний, во-вторых, способ организации совместной деятельности местных учителей и учащихся. По источникам познания выделяют следующие методы: словесный (источник - живые пласты учителя): лекция, обсуждение, объяснение, анализ и языковой (язык наблюдения) разбор; наглядные: эксперимент, наблюдение, практика: разные виды упражнений, лабораторная работа. По способу организации совместной деятельности учителя и учащихся выделяются методы: обсуждение, объяснение, самостоятельная работа. Профессор Л.П. Федоренко выделяет следующие методы обучения:

- Практические методы изучения языка - объяснение непосредственно природы слов, составление устных и письменных сообщений, составление сочинений, составление планов, рефератов, конспектов, исправление грамматических и стилистических ошибок в речи учащихся, подготовка к работе со справочниками.

- Методы теоретического изучения языка - сообщение, беседа, чтение в сводке правил;

Приемы теоретико-практического изучения языка-упражнения: анализ языкового материала, изучение грамматики-разбор, его изменение, изложение, грамматическое оформление, сочинение, орфографическая и пунктуационная критика, списывание, диктант, изучение стиля - стилистический анализ, «редактирование».

Используемая литература:

1. Alferova, A.D. (1911). Rodnoy yazık v sredney şkole. Orit metodiki Babaytseva, V. (1997).
2. Russkiy yazık. Moskva.